

YOSH AVLODNI TARBILASHDA DUTOR IJROCHILIGI AN'ANALARI

V.Uspenskiy nomidagi Respublika
Ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi o'qituvchisi
Karimova Dilnoza Baxtiyorovna

Аннотация

Maqolada barkamol va har tomonlama yetuk yosh avlodni voyaga yetkazishda musiqa ijrochiligining o'рни va ahamiyati belgilanib, milliy cholg'ularning birida chalishni o'rgatish, o'quvchi yoshlar ongida axloqiy — etik va estetik qarashlarni shakllantirish, o'z xalqiga, milliy san'ati va qadriyatlariga, an'analariga bo'lgan hurmat — e'tiborni o'stirishda muhim vosita ekani belgilanadi. Milliy cholg'ularidan biri bo'lmish —dutor cholg'usining ijrochilikdagi ahamiyati va ayrim ijroviy masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalitli so'zlar: yosh avlod, axloq- tarbiya, ustoz, dutor, ijrochilik san'ati, shtrixlar.

Аннотация

В статье определяется роль и значение музыкального исполнительства в воспитании гармоничного и всесторонне развитого молодого поколения. В этой связи отмечено что обучение игре на одном из национальных инструментов формирует духовно—этические и эстетические взгляды учащихся, являясь важным средством внимания к народной культуре и музыкальному искусству народа, его ценностям и традициям. Среди музыкальных инструментов дутар занимает особое место, и в данном контексте рассмотрены некоторым вопросы исполнительства и обучения игры на дутаре.

Ключевые слова: молодое поколение, нравственное воспитание, учитель, дутар, исполнительское искусство, штрихи.

Annotation

The article defines the role and importance of musical performance in the upbringing of a harmonious and comprehensively developed young generation. In this regard, it is noted that learning to play one of the national instruments forms the spiritual, ethical and aesthetic views of students, being an important means of attention to folk culture and the musical art of the people, its values and traditions. Among musical instruments, the dutar occupies a special place, and in this context, some issues of performing and learning to play the dutar are examined.

Key words: young generation, moral education, teacher, dutar, performing arts, strokes.

Mamlakatimizda oxirgi yillarda milliy san'atimizning boy ijrochilik an'alariga bo'lgan katta e'tibor, davlatimiz tomonidan chiqarilgan bir qator farmon va qarorlar, ta'lim sohasida amalga oshirilgan jarayonlar misolida gavdalanmoqda. Darhaqiqat, barkamol va har tomonlama yetuk yosh avlodni voyaga yetkazishda, musiqaning ahamiyati va o'rnini alohida belgilagan davlatimiz rahbariyati, o'sib kelayotgan yosh avlod uchun imkoniyatlar eshigi yanada keng ochib, ta'lim olish uchun, o'z iste'dodini namoyish qilishi borasida barcha shart –sharoitlar yaratib bermoqda.[1] Buning zamirida yangi-yangi iste'dodlar o'zlarini ijodiy yutuqlari bilan jahon sahnalarida mamlakatimiz sha'ni himoya qilayotgani e'tiborga sazovor. Zero, har bir millat o'zini boy va ko'z qorachig'idek asrab, asrlar davomida saqlab kelgan musiqiy qadriyatlarini misolida o'zining betakror ko'rinishi va Jahon sahnasida o'ziga xos o'rnini topishga intiladi.

Ayni shu pallada yoshlar manaviyati va dunyoqarashini shakllanishida milliy ijrochilik qadriyatlarini ustuvor ahamiyati birlamchi vazifani bajaradi. O'rta ta'lim tizimida ham milliy musiqiy asboblardan tanishish, milliy cholg'ularning birida chalishni o'rgatish o'quvchi yoshlar ongida axloqiy va

etik qarashlarni shakllantirish pirovardida o'z xalqiga, milliy san'ati va qadriyatlariga bo'lgan hurmat e'tibor o'sishi nazarda tutilgan.

O'zbekistonda keng tarqalgan va ommaviylashgan cholg'ulardan biri — dutor sozi hisoblanadi. Bu borada dutor ijrochilik an'analari o'zbek xalqining boy tarixi, turmush tarzi, badiiy tafakkuri va ijodiy in'ikosiga aylandi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek xalqining har bir xonadonida dutor, doira kabi cholg'ulari azaliy bo'lgan. Shu bois, dutor cholg'usida chalish san'ati milliy musiqa madaniyatning muhim elementlaridan biri desak bo'ladi.

Dutorda chalish uslubiyoti nisbatan uzoq an'analarga ega bo'lishiga qaramay, uning pedagogika ta'lim tizimida o'qitish an'analari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Qolaversa, zamonaviy o'qitish jarayonining omillari va mazkur cholg'uda chalish bo'yicha pedagogik uslubiy aspektlarini ko'plab qirralari yetarli darajada ochib berilmagan. Ayni damda konsert ijrochilik va pedagogikaning metodik yo'nalishlarning maqsad va vazifalarini to'la-tekis amalga oshirib berishda dutor cholg'usi musiqiy konsert repertuari shakllantirish muammosi ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Bugunda dutor cholg'usida chalishni o'qitish tizimi, o'zbek milliy ijrochilik an'analarga tayangan holda, an'anaviy usullar va yo'llar bilan birga boshqa musiqiy cholg'ular sinfida qo'lga kiritilgan izlanishlar va yutuqlar asosida o'qitilishi lozim. Bu borada musiqiy-nazariy va psixologik-pedagogik yo'nalishdagi fanlarni ham majmuaviy o'zlashtirish, uquvchilarning musiqiy — intellektual salohiyatini, badiiy didi va tafakkurini atroflicha shakllantirishda muhim omilga aylanadi. Bu borada o'quvchilarni musiqiy tafakkurini rivojlantirish murakkab va uzoq muddatli jarayon sifatida ustozlardan o'z shogirdlarida qunt va matonat, e'tiborni charxlash va mustaqil fikrlash ko'nikmasini orttirishga qaratiladi.

Bugunda zamonaviy ta'lim tizimi pedagoglarning ko'p yillik tajribasidan kelib chiqib, nazariy va amaliy bilimlarni qo'llash asosida yangi

o'quv tizimlarini yaratish, ijodiy yondashishga bo'lgan talab katta. Barcha to'plangan va bugungi kunda yaratilgan metodik yondashuvlar yuqori sifatli natijalarni qo'lga kiritish uchun mo'ljallangan.

O'quvchi musiqiy cholg'uni qo'lga olganda, u yangi "yaratuvchining hayoti" ni boshlaydi. Bu borada bolalarda musiqiy tovushni chiqarish zarurati tabiiy ravishda paydo bo'lishi kerak. Cholg'uni chalishni maqsad qilgan kichik yoshdagi bolalarni shoshiltirmaslik lozim, u o'z his-tuyg'ularini tartibga solib, ijro qilishga qiziqishi borligini anglashi kerak.

Musiqiy cholg'uni qo'lga olishdan avval o'quvchi chalishni o'rganish uchun ko'p narsalarni o'zlashtirishi kerakligini bilib olishi muhim. Faqat shu jihatlarni oldindan anglash asnosida, uning ta'lim jarayonidagi ijroviy samaradorlik, maqsadlik, qat'iyatlilik, ishonch va onglilik kabi axloqiy fazilatlar o'sadi, rivoj topadi. Mashg'ulotning boshida qo'yilgan fundament, musiqachining ma'naviy va axloqiy fazilatlarini tarbiyalashda muvaffaqiyat kalitiga aylandi.

Boshlang'ich bosqichida pedagog o'quvchining musiqiy qobiliyatlarining majmuaviy qirralarini – ritm hissi, musiqiy xotira va tinglab eshitish salohiyatini rivojlantirishi lozim. Milliy folkloriga asoslangan namunalarni o'zlashtirish asosida o'quvchi xalqning ma'naviy dunyosi, hissiyotlar olami, boy va rang – barang janrlari va shakllariga yaqinlashadi.

Gamma, mashq va etyudlar ustida ishlagan jarayonda, boshlang'ich bosqichda o'quvchi uchun o'ziga yarasha ijroviy muammolar paydo bo'ladi. Tovush chiqarish masalasi ham bu borada alohida masala bo'lib turadi. Dutorchilarni mashqlar, gamma va etyudlar ustida ishlashi, musiqiy – badiiy asarlarni o'rganishdan ancha farq qiladi. Instrukтив materiallarni ijro jarayonida bolalar ongli ravishda doimiy nazorat va eshitishni kuzatishi kerak bo'ladi. Musiqiy cholg'uning ijro mahoratida orttirilgan bilim va ko'nikmalar, so'ngra dutor asarlarini badiiy va musiqiy jihatdan boyi etishga, o'quvchida esa mustaqil fikri va ijodiy munosabatini bildirishga yo'l ochib beradi.

Dutor cholg'usida texnik mahoratni rivojlantirish, musiqiy ijrochilikning murakkab masalalaridan biri. Umuman olganda dutorda texnik chalish muammosi nafaqat pedagogikada balki azaldan mavjuddir. Xar bir yangi davr sozandalari mazkur masalani o'rganishga o'z hissasini qo'shib kelganlar va bu borada dutor ijrochilikk maktablari asosida boy pedagogik tajriba to'plandi.[3].

Birgina shtrixlar ustida ishlash jarayoni alohida diqqatni tortadi. Albatta ularni qo'llanilishi asarning musiqiy – ifodaviy ahamiyatidan kelib chiqadi. Dutordagi shtrixlarni o'zlashtirish texnik va badiiy vazifalarni amalga oshirar ekan, biroq badiiylik birinchi o'rinda turishi lozimligini unutmaslik darkor.[2]

Pedagog tomonidan shtrixlarni o'quvchiga ko'rsatishda nafaqat o'zi tomonidan ko'rgazmali namoyishi, balki, maqsadga erishish yo'lida ma'lum shtrixlarni qanday chiqarish usuli, tana, qo'l, barmoq va mushaklarni holati tahlil qilinib ko'rsatilishi darkor. Ular uquvimlar tomonidan nazoratga olinishi lozim va uy vazifalarni bajarib mustahkamlash jarayonida aynan shu nazorat yordamida yangi shtrixlarni to'g'ri o'zlashtirib olishi garoviga aylanadi.

Dutorda ijro qilish san'atida ko'p vaqt aynan texnik mahoratni qo'yishga ajratilgan. Dutor cholg'usining yumshoq "kamer" tembri, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun, tovushni jarangdor va aniq chiqarishda ma'lum qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun dutorda aniq, nisbatan jarangdor tovush chiqarish yo'li katta vaqtni talab etuvchi jarayonni tashkil etadi va to'g'ri ijro postanovkasi, qo'llar va shtrixlarni aniq va yengil o'zlashtirib olishga imkon yaratib beradi.

Erkin qo'llar shtrixlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishda asosiy poydevor. Shtrixlar yordamida musiqiy asarning chuqur mazmuniy qirralari yoritilib, musiqiy matoning jumalari, avji, dinamikasi, rangi, ritmik sokinligi ta'minlab beriladi. Bu borada dutor va boshqa cholg'u ijrochiligi kabi shtrixlar rang –barang qisqa, alohida, bog'lovchi va yengil parvozi bo'ladi. O'quvchilar tomonidan turli shtrixlarni o'zlashtirish va o'zaro biriktirish san'ati –dutorda

ifodaviy chalishning asosidir. Dutorda tovush chiqarish usullarini o'rgatgan vaqtida dutorni chertim tabiatini esda tutish lozim, ya'ni tovushlar barmoqlar va butun qo'l harakatini yuqori yoki pastga harakatlanishi bilan amalga oshiriladi .

Asosiy shtrixlarni ko'rinishi barcha xalq cholg'ulari kabi umumiy ko'rinishga ega. Shtrixlar bo'yicha texnik mahoratni o'stirish, yengillardan murakkab sari, asta –sekinlik bilan to'planib borishi lozim. Shtrix artikulyatsiyasi – dutor musiqasining muhim vositalaridan bo'lib cholg'u tabiatini aniqlashda muhim o'rin tutadi va yakkaxon, ansambl orkestr ijrochiligida muvaffaqiyatli qo'llaniladi.

Dutor cholg'usida chalishni o'rganish asnosida yoshlarni axloqiy, ma'naviy, jismoniy va shaxsiy fazilatlariga oid ko'plab ijobiy qirralar shakl topishi e'tiborga molik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.02.2022-yildagi PQ-112-son
2. Rasultoyev J. O'zbek dutor ijrochiligi. –T., "O'qituvchi", 1997.
3. Ziyayeva M. Dutor (Faxriddin Sodiqov ijro uslubi) –T., 2008